

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA PESSOAS COM HIV/AIDS: UMA REVISÃO DE LITERATURA SISTEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.13891832

Cecilio Argolo Junior¹

Pós-doutorando em Direitos Fundamentais – Universidade da Amazônia (UNAMA)¹
cargolo.junior@gmail.com

Frederico Antônio de Lima Oliveira²

Pós-Doutorado em Direito – Universidade da Amazônia (UNAMA)²

Leandro Pereira Carvalho de Lima³

Mestrando em Direitos Fundamentais – Universidade da Amazônia (UNAMA)³

AT06: Direitos e Políticas públicas na saúde contemporânea.

Introdução: A aids é uma infecção sexualmente transmissível multifacetada. A sua gênese vem transformando a epidemia e refletindo indiretamente na aceitação do diagnóstico, razões que intensificam um maior aprofundamento teórico-prático dos problemas que vem causando a essa população. Razões que vêm provocando os agentes públicos a enxergarem a epidemia de maneira mais cuidadosa, apesar de ainda negligenciarem, e assim reverem as estratégias utilizadas de combate ao vírus HIV/aids e suas necessidades de criação e implementação de políticas públicas para esse campo. Os fenômenos diretamente relacionados a infecção continuam causando pânico social, segregações, estigmas e preconceitos, interferindo drasticamente na qualidade de vida de pessoas soropositivas. **Objetivo:** entender os motivos que levam a falta de políticas públicas de saúde para a aids. **Metodologia:** trata-se de uma revisão de literatura sistemática com vistas a avaliar a existência de estudos sobre políticas públicas para HIV/aids publicados em periódicos entre os anos de 2018 e 2022. Foram utilizados alguns procedimentos para auxiliarem e darem orientação na busca das informações científicas. Inicialmente, partiu-se de uma pergunta disparadora: “Por que as políticas públicas de saúde no Brasil para a população que vive com HIV/aids não atendem as demandas dessa população? Para então relacioná-la a alguns estudos relevantes da literatura sobre o tema, publicados no Brasil, no período de 2018 a 2022. Utilizou-se as bases de dados eletrônicas, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), cujos documentos foram encontrados a partir dos descritores, “Políticas Públicas de Saúde”, “HIV”, “AIDS”, “Pessoas Soropositivas”, “Pessoas vivendo com aids”, “Aids no Brasil”. Assim, para facilitar o acesso às obras com o perfil de seleção indicado para esta pesquisa utilizamos os operadores booleanos, “OR”, “AND” e “NOT”, os quais foram aplicados para delimitarem a busca exata das informações. **Resultados:** a partir das informações analisadas foi possível identificar a ineficiência do sistema público de saúde em decorrência da falta de planejamento, estratégias e investimentos do poder público, razões que impedem a implementação de políticas públicas de saúde para esta finalidade. **Conclusão:** a falta de planejamento, estratégia e interesse dos governantes na criação de políticas públicas de saúde em prol

das pessoas com HIV/aids, a má utilização das verbas destinadas a esse campo, ingerências administrativas e o desconhecimento da própria infecção continuam refletindo negativamente nas condições de vida e cuidados dessa população excluída socialmente.

Palavras-chave: HIV; Aids; Políticas públicas.